

Ausflug Stechlin: Exkursion zum Thema Ökologie und Naturschutz

18. September 2020

Programm für die 7., 8. und 11. Klasse

- 88:00** **Treffpunkt: Privates Europa Gymnasium**
Pünktlichkeit erforderlich! Fahrinformation separat.
- 10:17** **Ankunft Neuglobsow am Stechlinsee**
Empfang von Fr. Reinhard
- 10:45** **Workshop Entomologie (Insektenkunde)**
Schülerinnen und Schüler erlernen insektenkundliche Arbeitsmethoden und bestimmen Insektengruppen am Stereomikroskop. Aufteilung in Gruppen.
- 11:30** **Einleitung zum Thema Ökologie und Naturschutz mit Schwerpunkt Lichtverschmutzung**
Gastvortrag von Dr. Schroer (Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei – IGB Berlin, Projekt AuBe)
- 12:00** **Mittagspause**
Am Cafe können belegte Brötchen und Getränke erworben werden
- 12:15** **Workshop „Wir sind dem Insektensterben auf der Spur“**
Gruppen treten gegeneinander an. Sie gehen auf Schnitzeljagd mit einem ACTION BOUND und sammeln Punkte.
- 13:30** **Wanderung um den Dagowsee**
Schülerinnen und Schüler notieren ihre Beobachtungen über das Ökosystem See und Ökosystem Wald
- 14:15** **Ergebnissicherung am Stechlinsee**
Mündliche Zusammentragung der Ergebnisse/ Mitgebrachtes Picknick
- 14:44** **Abfahrt Neuglobsow**
- 16:30** **Ankunft Hauptstraße Schöneberg**

Das Projekt „Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung“ (AuBe) setzt sich zum Ziel, Beleuchtungslösungen zu fördern, die die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und insbesondere Insekten so gering wie möglich halten, die Umweltbildung im Bereich der heimischen Insektenfauna zu stärken und den Wert der nächtlichen Dunkelheit anzuerkennen.

tatort-strassenbeleuchtung.de